

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Valieva Zulfiya Fakhritdinovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

FEATURES OF CHOOSING DRESS FABRICS

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN